

ISSN: 2619-0907

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
ВЕСТНИК

INNOVATE ELECTRONIC BULLETIN

Международный
периодический журнал научных трудов

International periodic journal
of scientific works

6 - 2021

Бугульма / Bugulma

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

№ 6

2021

УЧРЕДИТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬ

Пестова Лилия Павловна

Пестова Лилия Павловна

Абдулаева Медина Шамильевна, доктор культурологии, доцент, профессор;**Капинова Елизавета Самойловна**, доктор педагогических наук, доцент
(г. Бургас, Болгария);**Терзиева Маргарита Тодоровна**, доктор педагогических наук,
профессор, директор учебно-информационного центраУниверситет им.проф.д-ра Асена Златарова
(г.Бургас, Болгария);**Мамедов Чингиз Мирзаммед**, доктор философий по технике, преподаватель,
Азербайджанский Технический Университет (г.Баку, Азербайджан)**Зельцер Александр Меерович**, доктор сельскохозяйственных наук, эксперт Саратов-
ского центра сертификации консалтинга (г.Саратов, Россия);**Бобомуратов Т.А.** – доктор медицинских наук, профессор,
Ташкентская медицинская Академия (г.Ташкент, Узбекистан);**Равшанов Махмуд** - доктор филологических наук, Навоийский государственный гор-
ный институт, кафедра Узбекского и иностранных языков;**Фазиллов Фарход Маратович** - доктор философии по юридическим вопросам, старший
преподаватель, Ташкентский государственный юридический университет;**Бозорова Муслима Кодировна** - доцент, преподаватель, Термезский государственный
университет;**Мартынова Ольга Александровна** - кандидат философских наук, доцент, Пензенский
государственный университет;**РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ**www.elvestnik.com

elekvestnik@yandex.ru

**АДРЕС В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ****E-MAIL**

Свидетельство о регистрации средства массовой информации (СМИ)

ПИ № ФС77-69479 от 24 апреля 2017 годавыдан Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

Журнал зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ в соответствии

с Договором **№478-12/2018 от 06.12.2018** и

представлен в свободном доступе на платформе

Научной Электронной Библиотеки

www.elibrary.ru

в полнотекстовом формате

ISSN: 2619-0907 онлайн версия

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

SULTYGOV M. G./СУЛТЫГОВ М. Д. SHARP COEFFICIENT ESTIMATES FOR A CERTAIN GENERAL CLASS OF SPIRALLIKE FUNCTIONS BY MEANS OF DIFFERENTIAL SUBORDINATION ТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ НЕКОТОРОГО ОБЩЕГО КЛАССА СПИРАЛЕВИДНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ	4
--	---

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

MIZRABOVA J. I. ABOUT SOME INDEPENDENT GENRES IN THE UZBEK LITERARY CRITICISM	8
--	---

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФАЗИЛОВ Ф. М. / FAZILOV F. M. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТ / MONEY LAUNDERING AND INTERNATIONAL SPORTS	12
--	----

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДЕВЯТЫХ С. Ю., ВОРОБЬЕВ А. И. ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	14
СОЛИЕВ З. Т. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ	16
СНЕЖИЦКИЙ П.В., ШВЕК И.И. СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ	19
СНЕЖИЦКИЙ П.В., КОВШИК М.М. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СЕМЬЕ СРЕДСТВАМИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ	28

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

АЧИЛОВА Н.Г., ПУЛАТОВА Б.Ж., МУКАДДАСХАНОВА М.Д. БИОАКТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА	35
ABDURAKHMANOV D. S. / АБДУРАХМАНОВ Д. Ш., RAKHMANOV Q. E. / РАХМАНОВ К. Э., DAVLATOV S. S. / ДАВЛАТОВ С. С. CLINICAL QUESTIONS EXTREME CURRENTS SYNDROME MIRIZZI /КЛИНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА МИРИЗЗИ	37
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ.....	41

ФАЗИЛОВ Ф. М. / FAZILOV F. M.

*доктор философии по юридическим наукам (PhD), старший преподаватель кафедры
«Уголовное право, криминология и противодействие коррупции»
Ташкентский государственный юридический университет*

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТ MONEY LAUNDERING AND INTERNATIONAL SPORTS

Аннотация. *Статья посвящена одной из малоизученных и вместе с тем актуальных проблем в сфере уголовного права и криминологии, а именно противодействию легализации преступных доходов в международном спорте.*

В работе показана важная роль предупреждения такого преступления как отмывание денег. Анализ проблемы был произведен с учетом законодательства и практики Республики Узбекистан.

Ключевые слова: *отмывание денег, спорт, коррупция, предупреждение преступления, мошенничество.*

Abstract. *The article is devoted to one of the little-studied and at the same time actual problems in the field of criminal law and criminology, namely, combating money laundering in international sports.*

The paper shows the important role of prevention of such a crime as money laundering. The analysis of the problem was carried out taking into account the legislation and practice of the Republic of Uzbekistan.

Key words: *money laundering, sports, corruption, crime prevention, fraud.*

Введение

Преступный мир демонстрирует незаурядную изощренность в поиске новых каналов для отмывания доходов от незаконной деятельности, и спорт является одной из областей, где возможен большой ущерб от криминальных денег.

Спорт является одним из множества сфер, которые могут оказаться привлекательными для преступного сообщества, и использованы для отмывания денег. С учетом больших объемов денежных операций и растущего количества лиц, вовлеченных в них, спорт заслуживает более пристального внимания.

Исследования и анализ публикаций, а также результаты анкетирования, проведенного ФАТФ, показывают, что несколько видов спорта могут быть определены в качестве уязвимых для отмывания денег. С точки зрения притока криминальных денег такими видами являются футбол, крикет, регби, скачки, мотогонки, автогонки, хоккей на льду, баскетбол и волейбол [1].

Огромные денежные потоки, которые приходят и уходят из налоговых убежищ, огромные и нерациональные трансфертные платежи, завышенные агентские комиссии и сети ставок - все это может помочь преступникам, пытающимся выдать свои незаконные доходы за законные.

Самое простое определение отмывания денег - это процесс легализации денег, полученных в результате незаконной деятельности.

Если говорить о правовом определении, то статья 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан дает такое определение отмыванию денег: «легализация доходов, полученных от преступной деятельности, то есть придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности» [2].

Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» практически цитирует вышеупомянутое определение [3].

Предпосылки ПОД/ФТ в сфере спорта

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в своем Докладе 2009 года, озаглавленном «Проблема отмывания денег через футбольный сектор» уже осознала и предупредила правительства о тревожно высоком уровне использования мировой футбольной индустрии.

Негативные последствия отмывания денег для мировой экономики и глобального финансового сектора широко обсуждаются и хорошо задокументированы и варьируются от усиления нестабильности финансового рынка до усиления коррупции государственных чиновников.

В мировой литературе гораздо менее изучены негативные последствия отмывания денег для международного спортивного сектора.

Способы отмывания преступных доходов через спорт

Один из классических методов отмывания денег через спорт заключается в том, что преступники завладевают финансово нестабильными клубами, а затем перемещают незаконные деньги через клубную структуру посредством серии пожертвований или инвестиций, используемых для «очистки» наличных.

Эти действия могут включать смешивание законных денег с незаконными средствами через кассовые чеки, завышение зарплаты персонала или игроков, завышенная или заниженная стоимость трансфера игроков, платежи агентам или третьим лицам, спонсорство клубов и другие.

С чисто экономической точки зрения отмывание денег снижает эффективность глобального спортивного сектора. Деньги в индустрии больше не выделяются там, где находится большой спрос со стороны фанатов, выдающиеся спортивные таланты или индивидуальный менеджмент команды.

Преступление порождает преступления, отмывание порождает предикаты. Например, рост числа мошенничества (договорных матчей) и коррупции [4].

Предупреждение отмывания денег в спорте

Чтобы защитить честность своих игр, спортивные руководящие органы, организаторы соревнований и клубы должны внести свой вклад в предотвращение отмывания денег.

Во-первых, спортивные организации должны обеспечить полное понимание политики ПОД/ФТ. Для этого они должны проводить регулярные встречи с руководством, персоналом и заинтересованными сторонами для обсуждения и *обучения* основам политики в сфере ПОД/ФТ.

Во-вторых, спортивные организации также должны *улучшить* свои *финансовые операции*. От них следует требовать предоставления регулярных подробных финансовых отчетов, которые проходят независимую проверку и аудит. И они должны вести тщательный учет всех финансовых операций. При работе с третьими сторонами, такими как поставщики и подрядчики, организации должны делать все возможное, чтобы определить источники финансирования этих третьих сторон. Если организация подозревает, что третья сторона получила средства незаконным путем, она должна сообщить об этом финансовой разведке.

В-третьих, необходимо законодательное *регулирование спортивных ставок* во всех юрисдикциях. В странах, в которых не определена правовая регламентация спортивных ставок уровень вовлечения спорта в отмывание очень высокий.

В-четвертых, спортивные клубы и организации, например ассоциации отдельных видов спорта должны разработать *свои программы соответствия в сфере ПОД/ФТ*. Кроме того, спортивные сообщества и подразделения финансовых разведок должны тесно сотрудничать в вопросах предупреждения данных видов преступлений.

В-пятых, следует *усовершенствовать законодательство* в сфере ПОД/ФТ, включить спортивные сообщества в перечень секторальной оценки рисков.

Выводы

С древнейших времен во всем мире тратили значительные средства и ресурсы на спорт и восхищались достижениями спортсменов. Новым на сегодняшний день является волна коммерциализации спорта, беспрецедентная интернационализация рынка труда спортсменов, значительные суммы денег, поступающие от радио- и телевизионных вещательных компаний и спонсоров, крупные трансграничные инвестиции спонсоров, включая саму спортивную индустрию и иногда «сверх богатых» частных инвесторов [5].

Кроме вышперечисленных мер предупреждения и борьбы с данным негативным явлениям, необходимо постоянное взаимодействие с ФАТФ, международными спортивными федерациями и другими странами для обмена информацией и повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ.

Автор надеется, что данная статья послужит стимулом для дальнейшего изучения вопросов противодействия отмыванию денег в спортивном секторе и привлечет внимание научной общественности к этой проблематике.

Литература

1. Проблема отмывания денег через футбольный сектор. Доклад ФАТФ. Июль 2009 г. – Париж: секретариат ФАТФ, 2009: www.fatf.org.
2. <https://lex.uz/docs/111457#1519716>
3. <https://lex.uz/docs/284542#4171156>
4. Fazilov F. Anti-Corruption Review in global health //Ikkogretim Online. – 2021. – Т. 20. – №. 3. – С. 1617-1620.
5. Проблема отмывания денег через футбольный сектор. Доклад ФАТФ. Июль 2009 г. – Париж: секретариат ФАТФ, 2009: www.fatf.org.